

К вопросу о экономических и психологических качествах рыночных отношений

Катильский Август Александрович
РФ. Москва

Аннотация. Анализ структуры производственного предприятия, раскрытый по правилам тектологической функции, позволил определить ряд особенностей экономических и психологических отношений трудящихся при рыночных отношениях.

Ключевые слова: тектологическая функция; потенциал; структура; эффективность.

To the question about economic and psychological the qualities of market relations

Katulsky August Alexandrovich
Russia, Moscow

Abstract. Analysis of the structure of a production enterprise, disclosed according to the rules of tectological function, made it possible to determine a number of features of the economic and psychological relations of workers in market relations.

Keywords: Tectological function; capacity; structure; efficiency.

Проблема поиска и использования технологии, обеспечивающей наиболее высокую эффективность использования имеющихся ресурсов, актуальна для людей всегда. Если рассматривать ее только с помощью математики как достижение максимально возможного отношения потенциала предмета к величине ресурсов, обеспечивающих его жизненный цикл, то ее решение вступает в противоречие с условиями рыночных отношений людей, отличающихся постоянным увеличением разницы в доходах между трудящимися и владельцами средств производства товаров и крупных денежных ресурсов.

Для анализа этого противоречия, во-первых, условимся понимать под предметом имеющее определенные свойства, одушевленное и неодушевленное материальное (неорганической природы и живое), абстрактное, материально-абстрактное, любое из того, что нас окружает, что нами создается, что служит объектом или источником какой-либо деятельности, какою-либо состоянием или отношением, что служит содержанием мысли, речи, а под потенциалом предмета — величину способности предмета выполнять заданные функции, соответствовать своему предназначению, степень возможного проявления какою-либо действия. Во-вторых, рассмотрим структуру типичной производящей некоторые предметы организации, представленную на рисунках №№ 1 - 16.

Известные отношения потенциалов всех элементов структуры этой организации, раскрытой по правилам тектологической функции, позволяют вычислять отношение ее потенциала к величине ресурсов, обеспечивающих ее жизненный цикл. Согласно третьему правилу тектологической функции максимальная величина этого отношения наступает, когда все элементы, **завершающие** полное раскрытие структуры потенциала организации, получают **одинаковую** величину ресурсов, обеспечивающих их

жизненные циклы. Небольшие отклонения от такого распределения ресурсов по случайному закону приводят к сильнейшему падению потенциала организации и эффективности ее работы. Зависимость потенциала организации, в структуре которой насчитывается до четырех тысяч элементов, завершающих ее раскрытие по правилам тектологической функции, от отклонений от указанного оптимального распределения ресурсов по случайному закону представлена на рисунке 17.

Эффективность работы организации, рассчитанная по указанному правилу, подобна прочности физической цепи, толщина звеньев которой соответствует потенциалам элементов, завершающих полное раскрытие структуры потенциала организации. Прочность такой цепи определяется прочностью слабейшего звена. Излишняя толщина других звеньев, как бесполезный балласт организации стремительно понижает эффективность ее работы.

Учитывая, что в числе таких элементов оказались потенциалы качеств **всех** работников организации, оплата их труда должна определяться исходя только из величин этих качеств и вне зависимости от их должностей! Другая разница в размерах оплат труда работников разных категорий приведет к потере эффективности работы организации. Кроме трудностей решения задачи с оптимизацией оплаты труда работников имеет место другая проблема — ошибочные, некомпетентные решения работников и безалаберность, недисциплинированность, разболтанность, небрежность, неорганизованность, которые, не только понижают эффективность работы организации, но и приводят, как правило, к авариям. Учитывая трудность решения проблем эффективной оплаты труда и качественного подбора кадров, целесообразно автоматизировать работу человеческого труда везде, где это возможно.

Рисунок 1. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала организации.

Рисунок 2. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала организации (продолжение рисунка 1).

Рисунок 3. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала организации (продолжение рисунка 2).

Рисунок 4. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека. (продолжение рисунка 3).

Рисунок 5. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 4).

Рисунок 6. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 5).

Рисунок 7. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 6).

Рисунок 8. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 5).

Рисунок 9. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 8).

Рисунок 10. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 8).

Рисунок 11. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 5).

Рисунок 12. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 11).

В представленной структуре потенциала организации многократно встречается приемы раскрытия потенциала элемента на потенциалы его формы, содержания и инфраструктуры, которая представляет собой условия жизни и работы предмета и может требовать ресурсов, обеспечивающих ее наличие и функционирование. Во всех таких случаях потенциал формы есть произведение коэффициентов взаимозависимости потенциалов элементов содержания раскрываемого предмета, которое безразмерно и принимает значения в интервале от единицы (взаимозависимость отсутствует) до нуля (взаимозависимость полная).

Анализируя структуру потенциала человека, особенно взаимодействие его подсознания и сознания (см. рис. №№ 8 - 15), целесообразно обратить внимание на возможные ситуации, когда сознание может и принимает вредное для общества, но материально выгодное для его хозяина и отличное от предложения подсознания решение. Может быть еще хуже, когда и подсознание и сознание принимает одно вредное и скрытое для общества решение. Так поступают взяточники, проходимцы, мошенники, непорядочные люди. Исправление такого положения представляется возможным на пути гражданского, нравственного воспитания, начиная с рождения детей, в школе, институтах и обществе.

Рисунок 13. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 12).

Рисунок 14. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 12).

Рисунок 15. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 14).

Рисунок 16. Фрагмент варианта раскрытия структуры потенциала человека (продолжение рисунка 8).

Рисунок 17. Зависимость нормированного потенциала организации, в структуре которой насчитывается до четырех тысяч элементов, завершающих ее раскрытие по правилам тектологической функции, от отклонений по случайному закону от оптимального распределения ресурсов.

Рыночные отношения, рекламное навязывание потребления всего и вся призывает людей идти в противоположном направлении. Непомерная тяга к

потреблению погубит человечество – таков неутешительный прогноз министра обороны России Сергея Шойгу. «Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли,

что пора остановить эту безумную гонку потребления», – признался министр. (По материалам сайта gia.ru).

По мнению доктора физико-математических наук, профессора, Президента Евразийского физического общества, члена Европейской академии наук, действительный члена Российской академии естественных наук, члена Совета при Президенте РФ по

культуре и искусству С. П. Капицы, "нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь". Нужно ли такое россиянам?